

ASAR KONSEPTIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620932>

Gulshoda O'tkirkbek qizi Pratova

Andijon davlat univertiteti

Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada konsept tushunchasiga turlicha yondashuvlar tahlil etilgan bo'lib, misollar yordamida konsept atamasi ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *konsept, adabiyot, tarjimashunoslik, obraz, freym, mazmun, mohiyat.*

Lingvistik adabiyotlarda "konsept" tushunchasiga turlicha yondashuvlar uchrab turadi, shu sababli ham bu termin haqida juda ko'p izohlar mavjud, turli yondashuvlar natijasida esa konseptning tasniflari ham turlicha aniqlanadi. Konsept turlari: Konsept o'z strukturasi ega. Oddiy muayyan fikr, butun konseptual struktura, abstraktlikning bosqichlarini tashkil qilgan tushuncha ham konsept funksiyasini bajarishi mumkin. O'z mazmuni va abstraktlik darajasiga ko'ra A.P.Babushkin konseptni quyidagi turlarga tasniflab chiqqan: konkret obraz; sxema; tushuncha; prototip; freym; senariy(skript); geshtalt. Konsept tushunchasining tilshunoslikda qabul qilinganligi madaniyat, ong, tafakkur va til birligining asosiy o'ziga xosliklarini aniqlashda, lingvistikaning kulturologiya, falsafa va kognitologiya aspektlari uchun yangi bosqich bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, tushuncha bo'lgan leksik birliklar soni cheklangan, chunki yo'q hodisaning har bir nomi - bu tushunchadir. Kontseptsiya faqat shulardan iborat ma'lum bir madaniyat uchun dolzarb va qimmatli bo'lgan voqelik hodisalari katta ahamiyatga ega. Maqol va matallarning predmeti bo'lgan til birliklarining soni; she'riy va nasriy matnlar. Ular o'ziga xos ramzlar, timsollar bo'lib, aniq belgilab beradi. ularni yuzaga keltirgan matn, vaziyat, bilim.

Ularning tashuvchilari xalqning madaniy xotirasi. Odatda, "konsept" atamasi shuni hisobga olgan holda kontseptsianing mazmunini anglatadi. Zamonaviy tilshunoslikda "konsept" atamasi semantikani tavsiflash uchun keng qo'llaniladi. Chunki lisoniy iboralar ma'nosi ekvivalent ifodalangan bo'ladi. Tushunchalarni kontseptual tuzilmalarga- bu qarash kognitiv yondashuvning o'ziga xos umumiy belgisidir [Gachev, 1992].

So'nggi 15 yil ichida konsept aktuallashtirildi va qayta talqin davrini boshdan Kontseptning turli xil ta'riflari mavjud, ular quyidagilar:

- bu ideal ifodalashda inson tajribasining minimal birligi,;
- bu bilimlarni qayta ishlash, saqlash va uzatishning asosiy birliklari;
- kontseptning mobil chegaralari va aniq vazifalari bor;
- konsept ijtimoiydir, uning assotsiativ maydoni uning pragmatikligini belgilaydi;
- bu madaniyatning asosiy hujayrasi.

A.Vejbitskaya rus madaniyati uchun faqat uchta asosiy konseptni ko'rib chiqdi ("Taqdir", "Sog'inch" va "Vasiyat"), Yu.S. Stepanovning fikricha, ularning soni to'rttdan beshgacha etadi yoki o'nlab. Bular "Abadiyat", "Qonun", "Yomonlik", "So'z", "Sevgi", "Imon" va boshqalar. Kirnoze ta'kidlaydiki, bu milliy konseptlarning aniq doirasini aniqlash - muammoni hal qilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, kontseptsiyning nominativ sohasi kontseptual yoki boshqacha aytganda, semantik sohalarga asoslanadi. So'zlarni ularning ma'nosi asosidagi tushunchalarga ko'ra tasniflash mumkin. Bu tasnif kontseptual yoki semantik sohalar nazariyasi bilan chambarchas bog'liq. "Semantik maydonlar" atamasi bilan biz lug'atning bir-biri bilan chambarchas bog'langan tarmoqlarini tushunamiz, ularning har biri umumiy tushuncha bilan tavsiflanadi. Masalan, ko'k, qizil, sariq, qora kabi so'zlarni ranglarning semantik sohasini tashkil etuvchi, ona, ota, uka, amakivachcha kabi so'zlarni qarindoshlik atamalarining ma'no sohasi a'zolari sifatida ifodalash mumkin. shodlik, shodlik, shodlik, zavqlanish kabi so'zlar – zavqli his-tuyg'ular sohasiga mansub va hokazo. Konseptning strukturasi tushuncha, obrazli elementlar kiradi. G.G.Slishkin tomonidan taklif qilingan konseptlar tipologiyasida konseptning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan qadriyatlarga asoslangan elementi haqida yaxshi ma'lumotlar berilgan.

Hozirgi kunga kelib konseptlarni o'rganishning bir necha metodikalari ishlab chiqildi. Bugungi kundagi tadqiqotlar uchun konseptual analizni amalga oshirish metod va usullari bir talaygina. Konseptual tahlil qilishdan maqsad "madaniy ahamiyatga ega konseptlarning paradigmasini aniqlash va ularning konseptosferasini ta'riflashdir". Bu kabi tadqiqning ob'ekiti alohida so'zlar, grammatik kategoriyalar yoki matnlar orqali beriladigan fikrlar, shuningdek katakorpusti so'z va leksemalarning badiiy adabiyotda qo'llanilishi nafaqat o'rganilayotgan konseptni ta'riflash, uni strukturasi tuzish, asosiy belgilarini aniqlash imkonini beradi. shunday yozadi:

“Lingvokulturologik tadqiqotlarda aynan konseptning ifodalanishi muammolariga juda katta e’tibor qaratilmoqda, internet materiallari bilan tanishganda, masalan, Rossiyadagi filshunosliklarda bu yo‘nalish nihoyatda keng tarqalganini ko‘rish mumkin, bu boradagi ishlarni sanab, sanog‘iga yetish mushkul. Hatto so‘nggi yillarda yoqlangan nomzodlik dissertatsiyalarining juda katta qismi aynan u yoki bu tilda konseptning lingvokulturologik tadqiqiga bag‘ishlangan”. Demak, konsept lingvokulturologiyada eng faol qo‘llanuvchi birlik sanaladi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini ifodalaydi. Masalan, uy konsepti o‘zbek kishilarining tafakkurida quyidagicha assotsiatsiyalanadi: yashash joyi – bino – ko‘p qavatli uy – hovli – xonadon – oila; katta, kichik, chiroyli, shinam, yorug‘, yangi, eski; mehribonlik uyi, dam olish uyi, madaniyat uyi. Ko‘chma ma‘noli birliklarni yuzaga chiqaradi: uy ichi “oilalari”, uyi buzilmoq “er-xotinning ajralishi”, uyi kuymoq “xonavayron bo‘lmoq”. Lingvomadaniy konsept etnomadaniy xususiyatga ega bo‘lgan va borliq haqidagi funksional ahamiyatga molik informatsiyani uzatadigan madaniyatning asosiy birligidir. U madaniy universalialarni ifodalaydi.

Lingvomadaniy konsept tafakkurda mavjud bo‘ladi, u o‘zida kognitiv-ratsional va emotsionalpsixologik mazmuni biriktiradi. Lingvomadaniy konsept barcha til egalari uchun dunyoqarash modeli vazifasini o‘taydi. Lingvomadaniy konsept milliy xarakterning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi madaniyat vositasi hisoblanadi. Lingvokulturologiyada madaniyat konseptlari alohida tadqiq etiladi.

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Z.D. Popova, I. A. Sternin “Cognitive Linguistics”// M.: 1999. pp. 137-139
2. I Hojaliyev, A Shodiyeva, EXTRALINGUISTIC SIGNS OF THE OFFICIAL STYLE
3. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 6, Issue: 11, November 2020, 456-458